

Сергій О. С.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СРІБНА ОПРАВА ГОЛОВНОГО ПРЕСТОЛУ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 1755 р. (до історії створення пам'ятки)

Після пожежі 1718 р. на території Києво-Печерської лаври розгорнулось активне будівництво, внаслідок чого архітектурний вигляд монастиря стрімко змінювався. В результаті ремонтно-будівельних робіт головний храм стародавньої обителі – Успенський собор перетворився на велику, розкішно декоровану церкву. Для художнього оформлення собору була розроблена ціла програма, реалізація якої відбувалась поступово, і, певною мірою, залежала від наявності та надходження коштів.

Особливого значення набуло мистецьке оформлення внутрішнього літургійного простору храму, головною частиною якого є вівтар. В Успенському соборі, як відомо, існувало декілька вівтарів. Однак в літературних джерелах, присвячених Великій лаврській церкві, інформація про коштовне оздоблення інтер'єрів і престолів, зокрема, надто стисла. У виданнях різного часу згадується, переважно, тільки головний престол. Митрополит Євгеній (Болховітінов), описуючи коштовні предмети та прикраси Великої лаврської церкви пише про престол головного вівтаря собору: *“Престол [...] в алтаре обложены все серебряными позолоченными деками чеканной работы с разными святыми изображениями. Первый устроен в 1755 г. на пожалованные 10 000 рублей императрицею Елизаветою Петровною в ее бытность ее в Лавре 1744 года; [...] В окладе престола весу серебра 8 пудов 28 фунтов и 73 золотника, и на позолоту его употреблено 486 червонных”* [1, 324]. Власне така інформація, іноді у доповненні цитати самого напису оправи, повторюється і в інших виданнях [2, 189].

Срібна оправа головного престолу Успенського собору входить до колекції художнього металу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Однак, на превеликий жаль, сучасний стан пам'ятки не дозволяє скласти повного уявлення про його первісну красу. Внаслідок вибуху Успенського собору в 1941 р. цей чудовий твір київського ювеліра М. Юревича зазнав значних ушкоджень. Деяке уявлення про вигляд престолу до руйнації храму надають фотографії 20-30-х рр. ХХ ст. (іл. 1) Щодо історії створення срібної ризи головного престолу Успенського собору – вона і досі залишається не висвітленою.

Найбільш докладний опис пам'ятки є в *“Книге описей внешнего и внутреннего вида Успенского собору (алтарь, иконостас, приделы) 1877 г.”* [3]. Згідно з цим архівним документом головний престол складався з чотирьох кам'яних потинькованих стін. Верхня плита була зроблена з червоного мармуру. Досить значні розміри (довжина – майже 2 м, ширина – 1 м 74 см, висота – 1 м) у поєднанні з пишністю та багатством вбрання підкреслювали особливе значення престолу вівтаря Успіння Божої Матері (прикраси інших престолів собору були скромнішими). Всі поверх-

Іл. 1. Головний престол Успенського собору. Східна стіна. Фотографія першої чверті ХХ ст.

ні престолу були суцільно вкриті срібними золоченими пластинами. Вражають не тільки значні розміри оправи, але й високий професіоналізм виконання складних карбованих сюжетних та орнаментальних композицій. Максимально використовуючи пластичні властивості срібла, Юревич відтворив у статичному матеріалі різнопланову, багатовекторну динаміку, що притаманна живописному твору.

Верхня пластина оправи складалась з декількох листів, спаяних між собою [4]. Додатково, місця їх з'єднання скріплювали масивні гвинти з литими фігурними (у вигляді фантастичних квітів) шляпками. Ці кріплення фіксували всю пластину на мармуровій поверхні престолу й, водночас, були додатковими декоративними елементами (так вони описані у “Книге описей ... 1877 р.”).

Тло верхньої пластини прикрашали невеликі гравійовані зображення херувимських голівок, фантастичних квітів та плодів. В центрі пластини, у фігурному картуші був зображений гравійований сяючий Голгофський хрест зі Знряддями Тортур. У чотирьох кутах пластини були вмонтовані накладні карбовані медальйони [5] з образами євангелістів. Чотири довгих штирі, якими оснащені кутові медальйони – фіксували верхню пластину оправи на мармуровій поверхні по кутах. Декоративність верхньої пластини будувалася на сполученні контрастів – широко розповсюджений прийом в ювелірному виробництві того часу. Ефемерну легкість ліній гравійованих зображень підкреслювали чіткі карбовані рельєфи кутових медальйонів та тонкої смуги вишуканого карбованого орнаменту, який проходив по периметру центрального листа (з зображенням Голгофського хреста).

Срібні прикраси трьох бокових стін престолу – південної, північної та західної, також складались з декількох пластин: центральної (більшого розміру) з карбованою композицією та двох вузьких, бокових, з образами ангелів у оточенні розкішного, карбованого орнаменту. На південній стіні знаходилась композиція “Омовіння ніг”, на північній – “Моління про Чашу”, на західній – “Тайна вечеря”. В східній стіні престолу було чотирикутне заглиблення, яке закривали двостулкові дверцята. Цю частину престолу прикрашали чотири пластини: дві центральні – з композиціями “Жертвоприношення Ноя” та “Жертвоприношення Авраама” – на стулках дверцят і дві бокові. Ангели східної стіни престолу зображені підтримуючи гербові щити італійського типу на полі яких гравійований напис. Саме цей напис як основну інформацію про головний престол Успенського собору наводить низка авторів, описуючи пам'ятку.

В написі вказані дві дати: 1744 р. (дата надходження коштів) та 1755 р. (завершення оздоблювальних робіт). Тобто історія пам'ятки охоплює 11 років. Однак, можна сказати, що історія цього мистецького твору почалась дещо раніше.

У 1743 р. Київ готувався до важливої події – візиту її величності Єлизавети Петрівни, онука Петра I – великого князя Петра Федоровича з великою княгинею Катериною Олексіївною. Києво-Печерська лавра брала активну участь у приготуваннях до цього візиту. Генерал-губернатор Києва М.І. Леонт'єв неодноразово звертався до лаврського архімандрита Тимофія (Щербацького) з різними проханнями та дорученнями побутового характеру (надання робочої сили та деревини для ремонту шляхів, заготовці свічок та смолоскипів, столового провіанту, тощо) [6, арк. 4-76, 79, 82, 83]. В рамках реалізації “концепту”, розробленого Леонт'євим (за участі інженера-полковника Дебоскета), лаврським художникам було доручено до травня 1744 р. написати “самым искуснейшим мастерством” для Триумфальної арки “при предшествующих в Печерскую крепость Киевских ворот” [6, арк. 76] портрети Єлизавети та Петра. До прибуття членів імператорської родини в Києво-Печерську лавру був запланований потрійний святковий феєрверк: при Святих Троїцьких воротах, на новозбудованій дзвіниці й перед архімандричими келіями.

Спочатку для проживання великої гості під час її перебування у Києві планувалося відвести будинок губернатора. Однак у архімандрита Києво-Печерської лаври щодо цього були власні плани. Для їх реалізації Щербацький у приватному порядку звернувся до капітана-інженера Ф.П. Молчанова (спеціально надісланого до Києва з метою підбору та огляду приміщень для проживання членів великого кортежу) з проханням оглянути і “в Киево-Печерской лавре ... келии архимандричии и другия, в которых соборные старцы жительства вуют” [7, арк. 12]. Після чого він звернувся до Розумовського з проханням рекомендувати її величності для проживання архімандричі келії Києво-Печерської лаври, зазначаючи, що у порівнянні з губернаторським подвір'ям “келия архимандричия с лучшим могут быть вы-

Іл. 2. Східна стіна престолу. Жертвоприношення Авраама. Фрагмент

боти монастир запросив відомого срібних справ майстра, “києвоподільського міщанина” Михайла Юревича. Його кандидатура була обрана не випадково. У 1746 р. Юревичем на замовлення Печерського монастиря були перероблені срібні Царські врата для нового іконостаса головного вівтаря собору. Виходячи з розрахунків майстра монастирем був складений кошторис, згідно з яким на виготовлення п’яти срібних дощок оправи престолу планувалось використати 10 пудів срібла. Всього з оплатою роботи майстра (по 120 руб. за пуд срібла) монастир планував витратити 7 200 руб. [8, арк. 2].

Згідно з умовами головного контракту Юревич (стосовно виготовлення оправи: додатково з майстром була укладена ще низка договорів) зобов’язувався виготовити оправу престолу з монастирського срібла в найкоротші строки й до завершення робіт більш не приймати інших замовлень. Крім зазначеної суми (120 руб.) монастир повинен був надати майстру “*две куфры простой горилки для прочих работников*” [8, арк. 3].

Суттєвим моментом не тільки відносно історії нашої пам’ятки, але й для історії українського золотарства XVIII ст. є те, що Юревич зобов’язувався виконати “*облачение*” для “*Великого*

годным прожектом... т.к. при оных [...] прохлаждения садовыми деревьями и виноградом насаженным имеются и просвет на горы и на воду имеется веселый”. Мотивуючи свою пропозицію Щербацький нагадав, що свого часу в них жив Петро I й, на останок, послався на те, що інженер Молчанов “*вышеозначенного губернаторского двора угодным император-скому величеству к станции быть не рекомендовал*” [7, арк. 135]. Як відомо, пропозиція лаврського архімандрита була прийнята схвально. Урочисте “*пришествие*” імператорської родини, що супроводжувалось грандіозним дійством та святковою ілюмінацією відбулося 29 липня 1744 р. Внаслідок цього візиту, імператриця пожалувала особисто архімандриту Тимофію 3 000 руб., монастирській братії (232 ченцям) було надано 5 000 руб. і окремо “*на будівництво*” – 10 000 руб. [7, арк. 18a].

Тільки 7 років по тому Духовним собором Києво-Печерської лаври було прийнято рішення на пожалуванні імператрицею гроші виготовити срібну оправу для головного престолу Успенського собору. Можливо, приводом для такого рішення став наступний візит Єлизавети Петрівни до Києва, запланований на 1754 р.

Для виконання цієї відповідальної ро-

Іл. 3. Жертвоприношення Авраама. Ілюстрація до Біблії Піскатора. Амстердам.

святого престоло” по “тем абрисам, каковы мне от отца архимандрита и соборных отцов даны будут” [9, арк. 4]. Виходячи з того, що дотримання цієї умови майстер підтверджує в інших розписах, її виконання було важливим для Києво-Печерської лаври. Художньо-стилістичні рішення низки золотарських виробів з лаврських храмів, які дійшли до наших днів, мають свою специфіку, яка виділяє їх серед інших творів українського золотарства доби бароко. На думку ряду дослідників – це було слідством того, що в їхньому створенні (на початковому етапі) брали участь художники лаврської іконописної майстерні, але документи, які б це незаперечно підтверджували, в літературних джерелах практично відсутні. Аналоги композиційної побудови окремих карбованих сюжетів нашої пам’ятки ми знаходимо й у творах західноєвропейського живопису. Як, наприклад, композиція східної стіни престолу – “Жертвоприношення Авраама” (іл. 2, 3).

Певний інтерес представляє чернетка вкладного напису для оправи, згідно з якою виходить, що і монастирем, і майстром планувалось завершити роботи з виготовлення срібних риз головного престолу до квітня 1755 р. [8, арк. 6] (ймовірно, до річниці коронування Єлизавети Петрівни – 25 квітня). У гравійованому написі на пам’ятнику вказаний вже тільки рік.

Історія створення срібної оправи головного вівтаря Успенського собору налічує майже 12 років, з яких 8 були підготовчими. 3 дня підписання першого контракту – 1 серпня 1751 р. М. Юревич присвятив виготовленню цього грандіозного твору ювелірного мистецтва (оправа складалась з 27-28 частин, не враховуючи деталі кріплення та декоративні срібні стрічки з карбованим орнаментом, що маскували стики всіх її складових) неповних чотири роки.

Примітки

1. Болховітинов Є. Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995. – С. 271-393.
2. Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської лаври. – К., 2000. – С. 172-197.
3. КПЛ-Арх-369.
4. КПЛ-М-10534, 10535, 10536, 10537, 10538, 10539.
5. КПЛ-М-1144, 1145, 1146.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 16.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 2.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 104.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 129.

Силенок Н. М.

Аспірант

Центр пам’яткознавства НАН України

М. О. МАКАРЕНКО – ПЕРШИЙ ДОСЛІДНИК ФРЕСКИ СВ. ТЕКЛІ У СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОМУ СОБОРІ ЧЕРНІГОВА

Спасо-Преображенський собор у Чернігові так само, як і Софійський собор у Києві – найдавніший храм Київської Русі, який дійшов до наших днів практично повністю збережений.

Про існування у Спаському соборі первинних розписів стало відомо при проведенні Українською Академією наук у 1923 р. перших наукових досліджень, що мали архітектурно-археологічне спрямування [2]. Малюнок фрески в інтер’єрі собору виявили випадково. При дослідженні первинного мурування під північно-західною малою банею собору стіну звільняли від нашарувань пізнішого тиньку, і було відкрито ділянку первинного тиньку з зображенням постаті невідомої святої, що збереглася майже до колін. Давній живопис легко звільнили від пізніх нашарувань без втрат фарбового шару. Ця інформація міститься у статті Миколи Макаренка, яким цю фреску було відкрито і вперше опубліковано [3, 7-13]. У цій же публікації міститься єдиний натурний опис пам’ятки, а також дві світлини, зроблені після розчистки. М. Макаренко дає і першу інтерпретацію зображеної на фресці святої. Напис біля її постаті на час відкриття було втрачено, але в руках збереглося зображення Євангелія, яке вказує на те, що представлена свята є рівноапостольною, відтак науковець припускає, що цей малюнок може бути або зображенням рівноапостольної Ніни – просвітительки Грузії або рівноапостольної Теклі, популярної на Близькому Сході святої. Серед науковців популярним став другий варіант.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізнi поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Середа	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013